

KLIMAKTERIK SINDROMLI AYOLLARDA O'RIN BOSUVCHI GORMONAL
TERAPIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH .

Alimova Maxliyo Maxmud qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ANNOTATSIYA

Klimakterik sindromni korrektsiya qilish va uni oldini olishning asosiy usuli o'rin bosuvchi gormonal terapiyasi hisoblanadi, ammo o'rin bosuvchi gormonal terapiyasidan foydalanish turli xil asoratlarni rivojlanishi va ayrim ayollarda qarshi ko'rsatmalarning mavjudligi bilan bog'liq. Shu sababli, o'rin bosuvchi gormonal terapiya uchun dorilar individual tarzda tanlangan bo'lishi, faqat ginekologiya-endokrinologiya sohasidagi sertifikatga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan bemorlarning roziligi, qarshi ko'rsatmalarni inobatga olgan holda majburiy dastlabki tekshiruvdan o'tkazilishi kerak.

Klimakterik sindromni davolash va oldini olishning asosiy usullaridan biri o'rin bosuvchi gormonal terapiyasida gormonal komponent bo'lgan tabiiy estrogenlardan foydalaniladi. Shu sababli, ayollarning sog'lig'i va menopauzadan keyingi davrda tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish masalalari alohida dolzarb hisoblanadi. Biroq, tabiiy estrogenlarni progesterogen bilan qo'llash imkoniyatini isbotlovchi yetarli miqdordagi tadqiqotlar, klimakterik sindromi bo'lgan bemorlarda umumiy amaliyot shifokorlarining ularni buyurishda ehtiyotkor munosabati dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar : *o'rin bosuvchi gormonal terapiyasi, menopauza, klimakterik davr, esterogenlar, gestogenlar*

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Алимова Махлиё Махмуд кизи

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ

Основным методом лечения и профилактики климактерических нарушений является заместительная гормональная терапия. Однако применение данной терапии связано с развитием различных осложнений и наличием противопоказаний у некоторых женщин. Поэтому лечение препаратами заместительной гормональной терапии требует строго индивидуального подхода. Такое лечение должно назначаться только сертифицированными специалистами в области гинекологии-эндокринологии, с учетом информированного согласия пациенток, а также после обязательного предварительного обследования на наличие противопоказаний.

Одним из основных методов лечения и профилактики климактерического синдрома является заместительная гормональная терапия натуральными эстрогенными препаратами, содержащими гестагены. В связи с этим особую важность приобретают вопросы сохранения здоровья женщин в периоды перименопаузы и постменопаузы, а также оказания им медико-социальной помощи. Однако, несмотря на наличие достаточного количества исследований, подтверждающих возможность применения натуральных эстрогенов с гестагенным составом

у пациенток с климактерическим синдромом, осторожный подход врачей общей практики к их назначению по-прежнему остается актуальным.

Ключевые слова: заместительная гормонотерапия, климактерический период, менопауза, эстрогены, гестогены

**ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF HORMONAL REPLACEMENT THERAPY
IN WOMEN WITH CLIMACTERIC SYNDROME**

Alimova Makhliyo Makhmud kizi

Urgench branch of Tashkent Medical Academy

ANNOTATION

The main method of correction and prevention of menopausal disorders is hormone replacement therapy, however, the use of hormone replacement therapy is associated with the development of various complications and the presence of contraindications in some women. Therefore, therapy with drugs for hormone replacement therapy should be extremely individualized, prescribed only by certified specialists in the field of gynecology-endocrinology, taking into account the informed consent of patients, with mandatory preliminary examination for contraindications.

One of the main methods of treatment and prevention of menopausal syndrome is hormone replacement therapy with natural estrogens with a hormone component. As a result, health issues and the provision of medical and social assistance to women during peri- and postmenopausal periods acquire particular relevance. However, with a sufficient number of studies proving the possibility of using natural estrogens with a progestin component in patients with menopausal syndrome, the cautious attitude of general practitioners when prescribing them remains relevant.

Key words: hormone replacement therapy, menopause, menopause, estrogens, gestagens

Muammoning dolzarbligi. Ayolning umr ko'rish davomiyligining ortib borayotgani endi u hayotining deyarli uchdan bir qismini postmenopozal holatda o'tkazishini anglatadi. Shubhasiz, ayol organizmida bu davrda sodir bo'layotgan endokrin o'zgarishlarga ta'sir qilmaydigan tizim yo'q. Menopauzadagi ayolning dastlabki ko'rinishi ko'pincha erta menopauza alomatlariga mos keladi.

Bular vazomotor (issiqlik, titroq, terlashning kuchayishi, qon bosimining o'zgarishi, yurakning tez-tez urishi) va emotsional-vegetativ (ajablanish, uyquchanlik, uyqu buzilishi, libidoning pasayishi, xavotirlik) ko'rinishlarda kechadi[2]. Klimakterik buzilishning asosida reproduktiv funktsiyaning pasayishi yotadi. Peri- va postmenopauza - bu gormonlar yetishmovchilik holatidir[3]. Xalqaro menopauza jamiyati ijroiya qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, estrogen yetishmovchiligi belgilari (menopauza belgilari) bo'lgan ayollarda gormon terapiyasi o'rin bosuvchi gormonal terapiyasi hisoblanadi. Xalqaro menopauza jamiyati ijroiya qo'mitasining dori tanlash va dozasi bo'yicha o'rin bosuvchi gormonal terapiyasini individuallashtirish bo'yicha takliflar berishdi. Estrogen dozasi minimal bo'lishi lozim, biroq klimakterik sindromni to'xtatish va qorin sohasining zichlashishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Parenteral yuborish gormonlarning jigar orqali birlamchi o'tishining oldini oladi. Progestinlarning metabolik ta'sirini hisobga olgan holda, ularni faqat endometriyni himoya qilish maqsadida qo'llash va albatta to'g'ridan-to'g'ri bachadonga yuborish zarur [4].

Maqsad. Ushbu tadqiqotning maqsadi peri va postmenopauzal davrdagi ayollarda klimakterik sindromni davolashni optimallashtirish hamda gormonal dori vositalarining individual tanlangan dozasi samaradorligi va xavfsizligini baholashdan iborat.

Materiallar va usullar. Biz vazomotor va psixo-emotsional alomatlar bilan namoyon bo'lgan 23 nafar perimenopozal ayollarni o'rgandik. Bemorlarning o'rtacha yoshi $45 \pm 1,5$ yoshni tashkil etdi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Tadqiqotga jalb qilish mezonlari: 44-58 yosh oralig'idagi ayollar; klimakterik sindromining davomiyligi 1 yildan 5 yilgacha; tabiiy menopauza; tadqiqotga jalb qilinguniga qadar o'rin bosuvchi gormonal terapiyasini olmagan.

So'rovning sababi bemorlarda hayz jarayoni buzilishining namoyon bo'lishi bilan bog'liq shikoyatlarning mavjudligi edi. Bemorlarning ahvolini ob'ektiv baholash uchun kasallik tarixidan oldingi ko'chirmalar va menopauza markazining ambulator kartalari tahlil qilindi. Dastlabki tekshiruv akusherlik, ginekologiya va neonatologiyada tekshirish va davolash ko'lami bo'yicha soha standartlariga muvofiq amalga oshirildi. Bemorlarga kasalliklarni aniq tashhislash uchun ginekolog, endokrinolog, terapevt, nevropatolog, mammolog, oftalmolog maslahatiga yuborildi. Markazga murojaat qilgan 23 nafar bemorning 8 nafarida (34,8 %) klimakterik sindrom, 7 nafarida (30,4 %) postvariektomiya va gisterektomiya sindromi, qolgan 8 nafarida (34,8 %) shikoyatlar ekstragenital patologiya bilan bog'liq. Ularda muntazam hayz davri saqlab qolindi. Gormonal terapiyani boshlashdan oldin biz ayollarni tekshiruvdan o'tkazdik, shu jumladan bemorning kasallik tarixini o'rganish, ginekologik tekshiruv, tos a'zolarining ultratovush tekshiruvi, bachadon bo'yni surtmalarini sitologik tekshirish, follikulani stimullovchi gormonlarni aniqlash, estradiol, qon biokimyoviy tahlillari, koagulogramma va gemostasiogrammalar o'tkazildi.

Biz barcha o'rganilayotgan bemorlarni asosiy va nazorat guruhlariga ajratdik. Asosiy guruhga gormonlarning individual dozalari bilan tanlangan 13 nafar ayol kiritildi. Nazorat guruhi standart gormonal davolash rejimlariga muvofiq davolangan 10 nafar ayolni o'z ichiga oldi. Anamnestik ma'lumotlarga ko'ra, ginekologik va ekstragenital kasalliklar bo'yicha bu guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar topilmadi. Ekstragenital kasalliklar orasida II darajali gipertoniya kasalligi, gipertenziv tipdagi vegetativ-qon tomir distoniyasi, o'n ikki barmoqli ichak yarasi, surunkali gastrit, temir tanqisligi anemiyasi, semizlik qayd etilgan. Transvaginal ultratovush tekshiruvlariga ko'ra M-exo rejimda 5-7 mm dan oshmagan. Qon ivish tizimlarida o'zgarishlar yo'q. Follikulani stimullovchi vositalar darajasi gormonlar 21,2 mME/litr ni tashkil qildi. O'zgartirilgan menopauza indeksi asosiy guruhda o'rtacha $43 \pm 3,2$ ballni va nazorat guruhida $44 \pm 4,5$ ballni tashkil etdi. Gormonal terapiya hayz ko'rish funksiyasini saqlab qolgan sxema bo'yicha amalga oshirildi.

Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'lishicha, 3 oydan keyin barcha ayollar o'zlarining farovonligi yaxshilanganini qayd etishgan. O'zgartirilgan menopauza indeksining qiymati asosiy guruhda mos ravishda 21 ballga va nazorat guruhida 23 ballga kamaydi. Follikulyarlik darajasi gormonlar o'zgarmadi. Estradiol darajasi hayz davrining follikulyar bosqichiga mos keladigan fiziologik konsentratsiyada qoldi (60-118 pg/ml). Somatik holatda hech qanday o'zgarishlar yuz bermadi, garchi gipertenziv tip vegetotomir distoniyasi bilan og'rikan 10 nafar bemordan 7 nafari qon bosimining kamroq ko'tarilishini qayd etdi, bu ularni antigipertenziv va sedativ dorilarni uzoq muddatli qo'llash zaruratidan xalos qildi. To'rt oydan keyin takroriy tekshiruv shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhidagi o'zgartirilgan menopauza indeksining qiymati 16 ± 23 ballgacha pasaygan va asosiy guruhning o'rtacha ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada farq qilmadi. Gormonal darajadagi yoki somatik holatdagi o'zgarishlar qayd etilmagan. Ultratovush tekshiruvi paytida M-exo rejim qiymati 7-9 mm darajasida bo'ldi. Preparatning nojo'ya ta'siri qayd etilmadi.

Shu bilan birga, asosiy guruhning 2 nafar bemorida o'zgartirilgan menopauza indeksi 5 ballga oshdi, ammo ularning umumiy sog'lig'i qoniqarli holatda qoldi, bu avvalgi dozada gormon terapiyasini davom ettirish to'g'risida qaror qabul qilishga imkon berdi. 8-9 oydan keyin bemorlar tekshirib ko'rilganida nazorat guruhidagi o'zgartirilgan menopauza indeksining qiymati 14-18 ball oralig'ida qoldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, hayz davri barcha ayollarda tiklangan. Ob'ektiv tekshiruv ma'lumotlari quyidagilar ma'lum bo'ldi: 23 nafar bemordan 18 tasida vazn o'zgarishi qayd etilmadi, nazorat guruhidagi 1 nafar bemorda va asosiy guruhdan 3 nafari semirib ketgan, tana vazni o'rtacha 6,35 kg ga kamaydi. O'rganilgan boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha natijalar barqaror bo'lib, guruhlar o'rtasida va dastlabki ma'lumotlarga nisbatan sezilarli farqlar kuzatilmadi.

Demak, individual ravishda tanlangan dozalardagi o'rin bosuvchi garmonal terapiya samarali, ishlatish uchun qulay va xavfsiz bo'lib chiqdi. Tekshirilgan barcha bemorlar tomonidan preparatning nojo'ya ta'siri kamayganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Резников А. Г. Препараты прогестерона: фармакологические особенности, преимущества, клиническое применение. // Практикующий врач. — 2004. — № 3. — С. 5-9.
2. Руководство по эндокринной гинекологии. / Под ред. Е. М. Вихляевой. — М.: Медицинское информационное агентство, — 1997. — 768 с.
3. Серов В. Н., Прилепская В. Н., Овсянникова Т. В. Гинекологическая эндокринология. — М.: МЕДпресс-информ, — 2004. — 528 с.
4. Сметник В. П. О Российском конгрессе по гинекологической эндокринологии и менопаузе. // Гинекология (экстравыпуск). — 2004. — С. 3-7.
5. Jarvinen A., Granander M., Nykanen S. et al. Steady-state pharmacokinetics of oestradiol gel in postmenopausal woman: Effects of application area and washing. // Br. J. Obstet. Gynecol. — 1997. — Vol. 104. — P. 14-18
6. Абусуев С.А. Особенности перименопаузы при эндемическом зобе у женщин с гипотирозом.// Проблемы эндокринологии.- 1999.- №6.- с. 1215.
7. Аккер Л.В. , Гальченко А.И. Постовариоэктомический синдром, // Барнаул.- 2002.
8. Аккер Л.В. Хирургическая менопауза.// Барнаул.- 2004.
9. Анциферов М.Б., Григорян О.Р. Стратегия заместительной гормональной терапии у женщин, больных сахарным диабетом 2 типа, в климактерии.// Лечащий врач. май.- 2000.- №5-6.- с.12-17.
10. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М., Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний руководство.// Москва.- Медицина.- 2002.- с.278-279.
11. Беркетова Т.Ю. Преимущества и возможные недостатки ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ в постменопаузе.// Лечащий врач.- декабрь.-2001.-№10.
12. Берштейн Л.М. Онкоэндокринология.// Санкт-Петербург" Нау-ка".-2004.- с.151.